

“ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА БИЗНЕС-ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ МАРКЕТИНГ ВА САВДО СТРАТЕГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР”

мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами

2025 йил 22-23 май

I-ТОМ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ
НАМАНГАН ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ**

**“ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА БИЗНЕС-ТАДБИРКОРЛИК
ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ
МАРКЕТИНГ ВА САВДО СТРАТЕГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ:
МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР”**

мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами

2025 йил 22-23 май

I-ТОМ

Наманган-2025

“Ўзбекистон иқтисодиётида бизнес-тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини оширишда замонавий маркетинг ва савдо стратегиялардан фойдаланиш: муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами (2025 йил 22-23 май). Н.НамДТУ, 2025йил, саҳифа 531 бет

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг 2024 йил 27 декабрдаги 490-сонли буйруғига асосан Наманган муҳандислик-технология институтида 2025 йил 22-23 май кунлари “Ўзбекистон иқтисодиётида бизнес-тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини оширишда замонавий маркетинг ва савдо стратегиялардан фойдаланиш: муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман доирасида Республикамиз ва хориж олий ўқув юртларида иқтисодий-ижтимоий муаммолар бўйича илмий изланишлар олиб бораётган профессор-ўқитувчилар, докторантлар, тадқиқотчилар, вазирлик, кўмита ва турли мулкчилик шаклидаги корхона ва ташкилотларнинг етакчи мутахассислари, магистрлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий изланишлари натижалари киритилган.

Маъсул муҳаррир:

физика-математика фанлари доктори,
профессор М.Дадамирзаев

Таҳрир ҳайати:

М.Дадамирзаев, ф.-м. ф.д., профессор

О.К.Эргашев, к.ф.д., профессор

А.Солиев, и.ф.д., профессор

И.Ибрагимов, PhD, доцент

Г.А.Солиева, PhD, доцент

Т.О.Махмудов, PhD, доцент

З.В.Усубжонов, PhD

Такризчилар:

О.С.Казаков, и.ф.н., профессор

Л.Х.Убайдуллаев, и.ф.н., доцент

А.М.Сохадалиев, и.ф.н., доцент

Илмий мақолалар тўплами Наманган Давлат техника университети Кенгашининг 2025 йил 20 майдаги №2-сонли баёни билан нашрга тавсия этилган

Тўпланда келтирилган материалларнинг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва келтирилган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларнинг ҳаққонийлиги, танқидий фикр-мулоҳазалар ва таклифларга муаллифларнинг ўзлари маъсулдирлар.

MUNDARIJA

1. ЎЗБЕКИСТОН-2030” СТРАТЕГИЯСИДА САНОАТ ВА ҚИШЛОҚ ҲЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ БЎЙИЧА БЕЛГИЛАНГАН КЎРСАТКИЧЛАРНИ БАЖАРИЛИШИ, ҲАМДА УЛАРНИ СОТИШДАГИ МУАММОЛАР			
1.	А.Солиев Миа Кавсар МД	Бангладеш ва Ўзбекистонда тўқимачилик маҳсулотлари бозорининг ривожланиш тенденциялари: муаммо ва ечимлар	10
2.	М. Қ. Пардаев О. М. Пардаева С.А.Бабаназарова	Инновацион иқтисодиёт шароитида меҳнат бозори трансформациясининг янги талаблар доирасида такомиллашуви	28
3.	М. Қ. Пардаев О. М. Пардаева С.А.Бабаназарова	Меҳнат бозори трансформациясида инсон ресурсларининг миқдорий ва сифатий кўрсаткичлари ва уларнинг тавсифлари	33
4.	Ergashxodjayeva Sh.Dj.	Oliy ta’lim muassasalarining innovatsion ta’lim loyihalari asosida raqobatbardoshligini oshirishning marketing muammolari	41
5.	Yusupov M.	Zamonaviy xizmatlar sohasining rivojlantirish	50
6.	Иватов И.	Бозор муносабатлари шароитида савдони ривожланиш хусусиятлари	53
7.	Хакимов Z.A.	Hududlar o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarda xalqaro tajriba va metodologiyalardan foydalanish imkoniyatlari	59
8.	Сафаров Б.Д. Кадирова З.Н. Дадабаев К.А.	Некоторые вопросы маркетинговых исследований ожиданий потребителей в условиях цифровой экономики	64
9.	Rubina Qureshi	Improving Entrepreneurial Efficiency in Uzbekistan: Challenges and Strategies	68
10.	Сейсинбинова А.А.	Развитие корпоративной культуры как способ привлечения и удержания талантов	72
11.	Туребекова Г.З.	Рынки Казахстана особенности и стратегии применения экомаркетинга для их развития	76
12.	Сотволдиева М.М.	Обеспечение качества образования как фактор достижения цели устойчивого развития	80
13.	Шатохина С.Ю.	Ключевые факторы устойчивого развития областных центров Узбекистана и их влияние на реализацию стратегии "узбекистан-2030	85
14.	Umarkhonov N.	Analysis of internal demand for higher education in Uzbekistan, and using HEInnovate tool for evaluating HEIs preparedness for future challenges	90

15.	Ibrohimov B. B.	“O‘zbekiston–2030” strategiyasi doirasida tadbirkorlik sub’ektlarida innovatsion faoliyatning samaradorligini oshirish yo‘llari	95
16.	Oxunjonova M.I.	“O‘zbekiston–2030” strategiyasi doirasida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsiyalarning qo‘llanilishi: imkoniyatlar va muammolar	99
17.	Sodiqova F.N. Rashidov R.A.	Sayyohlar oqimi va iqtisodiy o‘shish: o‘zaro bog‘liqlik tahlili	103
18.	Мухитдинов Ш.З.	Раскрытие потенциала электронной коммерции для устойчивой развитие сельских местностей	106
19.	Маматалиев Д.Х.	Использование электроактивированного воздуха для интенсификации сушки зерна активным вентилированием	111
20.	Sodiqova F.N. Zokirova G.	O‘zbekistonning tarixiy shaharlaridagi turizm infratuzilmasi va uning rivojlanish istiqbollari	116
21.	Raximov B.I. Ibrohimov B.B.	Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishdagi muammolar	120
22.	Baqoyeva D.M.	B2B marketing yondashuvi asosida maishiy kimyo tovarlarini sanoat korxonalariga yetkazib berish tizimini rivojlantirish	124
23.	Chinasilova N.A. Khabibullayev A.A. Jamoliddinov M.A.	Use of marketing strategies in the development of the national economy	129
24.	Shaxidova D.M.	Kichik biznesni rivojlantirishda marketing konsepsiyasini qo‘llash va strategik rejalashtirish xususiyatlari	132
25.	Alieva E.A.	Innovatsiyaviy faoliyatda ijtimoiy-ekologik ko‘rsatkichlar	136
26.	Ergashev J.B.	Ta‘minot zanjirini tuzilishi, funksiyalari va xususiyatlari	140
27.	Ibrohimov B.B.	O‘zbekiston-2030 strategiyasi doirasida sanoat ishlab chiqarishini rag‘batlantirish: ijro etuvchi hokimiyat organlarining roli	144
28.	Imomov X.N.	Ta‘lim xizmatlari bozorida davlat-xususiy sherikligini amalga oshirish mexanizmlari	147
29.	Ismoilov A.J.	Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni baholashning nazariy-metodologik asoslari	151

30.	Ismoilova N.I.	Xalqaro turizm bozorida o'zbekistonning raqobatbardoshlikni oshirish strategiyalari: marketing tadqiqotlari asosida	155
31.	Olimov J.J.	Marketing tadqiqotlari o'tkazish va ularni rivojlantirish	158
32.	Jamolova G.	Kichik va o'rta biznes subyektlarida eksport-import marketingi strategiyasining rivojlanish yo'nalishlari	160
33.	Anvarjonov J.Q. Axmedov S.A.	Iqtisodiyotni rivojlanishida investisiyalarning roli	165
34.	Jiyamuratov R.N.	Korxonalarda eksport salohiyatni rivojlantirishga oid marketing strategiyalari	168
35.	Jo'rayeva G.I.	Elektron tijorat platformalari va unda savdoni tashkil etishni rivojlanish tendensiyalari tahlili	173
36.	Komilov U.G'.	Zamonaviy brend tovarlarni ishlab chiqarish	179
37.	Raxmanova Z.	Tikuvchilik maxsulotlari bozori va unda marketing kommunikatsiyasini tutgan o'rni	182
38.	D.Mamataliyev	Kichik biznes soxalarida tadbirkorlik faoliyati va uni axoli bandligida tutgan o'rni	186
39.	Исақов О.Ж.	Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlik фаолиятини ривожлантиришда инвестицияларни жалб қилишнинг аҳамияти	190
40.	Masharipova F.A.	Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish hajmiga qayta ishlash va tashish tizimi ta'sirini baholash masalalari	193
41.	Mavrulov R.N.	Qishloq joylarida xizmat ko'rsatish tarmog'ining rivojlanishiga oid innovatsion yondashuvlar	196
42.	Mirjalolova M.M. Rashidov R.A.	Qishloq hududida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish masalalari	198
43.	Mirzaev K.N.	Korxonalarda mahsulot tannarxini kamaytirish orqali sotish hajmini oshirish masalalari	200
44.	Mirzaev K.N.	Namangan viloyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishning amaliy jihatlari	203
45.	Muxsinova Sh.O.	"O'zbekiston sanoatida innovatsion mahsulot siyosatlari: turlari, amaliyoti va strategik yo'nalishlar tahlili"	207
46.	Gulyamova N.G.	Namangan viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanish istiqbollari	212
47.	Каримжанова Р.М.	Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотишда маркетинг сегментацияси	214
48.	Radjabov B.A.	Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishi va unda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	220

49.	Ro‘zimatov Sh.H.	Chakano savdo korxonalarining brend jozibadorligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish	224
50.	Rustambekova F.R.	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini rivojlantirishning ahamiyati	229
51.	Salohiddinov Z.N.	Tadbirkorlik subyektlarida moddiy resurslarni rejalashtirish	232
52.	Tursunxo‘jayev A.J.	Kichik biznesning raqobatbardoshligini oshirishda raqamli marketing strategiyalarining roli	236
53.	Umarova X.D.	Orolbo‘yi mintaqasida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish istiqbollari	241
54.	Uzoqov M.J.	Namangan viloyatida tekstil mahsulotlarining eksport jarayonlari tahlili	244
55.	Xolmamatov D.H.	Ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish	249
56.	Usubjonov Z.V.	Qurilish sanoatining iqtisodiyotda tutgan o‘rni va rivojlanishi	254
57.	Usubjonov Z.V.	Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari	257
58.	Бакиров Қ.М.	Инсон капиталидан фойдаланишнинг назарий масалалари	259
59.	Bekmirzaev M. A.	Qishloq xo‘jaligida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash masalalari	262
60.	Ikramova T. L.	Ways to improve marketing research at the enterprise	266
61.	Maxmudov S.Q.	Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda moliyaviy instrumentlarni tan olish hisobini takomillashtirish	270
62.	Ишимбаев Р. Н. Махмудова М.Т.	Особенности внедрения agile-менеджмента в экономике	275
63.	Михеева А.И.	Роли инноваций в образовательном процессе при изучении дисциплин маркетинг и менеджмент	278
64.	Musayeva Sh.A.	«O‘zmetkombinat» AJda xalqaro marketing faoliyatini takomillashtirish yo‘llari	281
65.	Набиева М.Ж.	Электрон тижорат орқали маҳаллий маҳсулотларни ички ва ташқи бозорларга чиқариш истиқболлари	286
66.	Каримжанова Р.	Теоретические и методологические проблемы устойчивой экономики	289
67.	Maxmudov T.O.	O‘zbekistonda kichik biznes subyektlari bozor faoliyatini rivojlantirishning dolzarb masalalari	292
68.	Zakirova U.M.	Qishloq xo‘jaligi tarmog‘ining iqtisodiy samaradorligini baholash	395

69.	Usmonova D.I.	Ways to improve innovative marketing strategies in agriculture	300
70.	Xayrullayev F. X. Valixonov A.M.	Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda raqobat va uning o'ziga xos o'rni va roli	304
2.ЗАМОНАВИЙ БРЕНД ТОВАРЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ, БОЗОРГА КИРИТИШ, ЧЕТ ЭЛ ТАЖРИБАСИНИ ҚЎЛЛАШДАГИ МУАММО,ТАЖРИБА ВА ЕЧИМЛАР			
1.	Rahmonova A.T.	Jamiyatda ayollar tadbirkorligining ijtimoiy-iqtisodiy ildizlari va uning iqtisodiyotdagi roli	308
2.	Абилов Ф.Н.	Худудларда камбағалликни қисқартиришнинг асосий йўналишлари	314
3.	Tuychiyeva V.F.	Qandolat mahsulotlari bozorida yetakchi brendlarning marketing faoliyatini rivojlantirish	318
4.	Mullabayev B.B.	Hududiy iqtisodiy tengsizliklarni bartaraf qilishda xorijiy tajribalarning qiyosiy tahlili va milliy iqtisodiyotga joriy etish yo'llari	321
5.	Bazarova F.	Yengil sanoat korxonalarida eko-marketing strategiyalarini amaliyotga joriy etish mexanizmlari	324
6.	Qodirov H.T.	Korxonalar eksport salohiyatini oshirish omillari va uni ahamiyati	328
7.	Ismoilova N.I.	Turistik korxonalar faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish	332
8.	Isroilov A.A.	Meva-sabzavot mahsulotlari narxlari barqarorligini ta'minlashning bozor mexanizmlari	336
9.	Jiyamuratov R.N.	Korxonalarda eksport salohiyatini oshirishda marketing strategiyalarining qo'llanishi	340
10.	Kalanova M.B. Qaxxorov R.A.	"Nike", "Adidas" va "Puma" brendlarning global raqobatdagi kuchli va zaif tomonlarining tahlili	345
11.	Kalanova M.B. Ummatov F.F.	O'zbekiston Respublikasida yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish hamda ularning bilim salohiyati oshirish yo'llari	350
12.	Karimjanova R.M.	The role of digital transformation in enhancing marketing strategies of small businesses	353
13.	Mamataliyev D.H.	Ijtimoiy infratuzilmalar rivojida kichik biznes sektorini o'rni	357
14.	Mavrulov R.N.	Tovar brendi va bozorga kirish jarayonida ijtimoiy media va raqamli marketingning ahamiyati	361
15.	Maxmudov S.Q.	Moliyaviy instrumentlarni tan olish hisobi va auditini takomillashtirish	363
16.	Махмудов С.К.	Совершенство бухгалтерского учета и аудита признания финансовых инструментов	367

17.	Maxmudov T.O.	O'zbekistonda tikuvchilik mahsulotlari brendini rivojlantirishning dolzarb masalalari	370
18.	Muxiddinov M.Sh.	Erkin iqtisodiy va kichik sanoat hududlarining iqtisodiy ahamiyati va rivojlanish tendensiyalari	373
19.	Xolmamatov D.H. Muxiddinov M.Sh.	Erkin iqtisodiy va kichik sanoat hududlarida logistika xizmatlari samaradorligini baholash	377
20.	Мухсинова Ш.О.	Повышение экономической эффективности производства новых видов продукции на промышленных предприятиях	381
21.	Gulyamova N.G.	Mehnat bozorini rivojlantirishda marketing tadqiqotlaridan foydalanish ahamiyati	388
22.	Ismoilova N.I.	Turizm xizmatlarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini va uni o'ziga hos hususiyatlari	390
23.	Raximov Sh.F.	Tijorat banklarida mijoz sodiqligini oshirishda innovatsion marketing yondashuvlarining o'rnini	393
24.	Rustambekova F.R.	Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston siyosati va mahalliy bozor tahlili	398
25.	Сохадалиев А.М.	Ўзбекистонда арзон ва сифатли гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришга таъсир қилаётган омиллар ва уларни бартараф этиш масалалари	401
26.	Tursunov R.B.	Iqtisodiyot sohalarida zamonaviy menejment strategiyalarining qo'llanilishi	405
27.	Tursunov R.B.	Korxonada hamda tashkilotlarda zamonaviy menejment strategiyalaridan foydalanish masalalari	409
28.	Uzoqov M.J.	Ta'lim sohasida tadbirkorlik faoliyati: mohiyati, zaruriyati va zamonaviy yo'nalishlari	413
29.	Xolmamatov D.H.	Ulgurji savdoni rivojlantirishda Germaniya tajribasidan foydalanish	418
30.	Abdurahmanova Z.A.	Тикув трикотаж корхоналари баркарор ривожланиши ва самарадорликни оширишдаги долзарб муаммолар	422
31.	Абдулазизов Ш.А.	Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш таркибини шакллантиришда гибрид йўналишларнинг иқтисодий афзалликлари	427
32.	Абдурахмонов Ш.Ш.	Тадбиркорлик фаолиятини ривожланишини назарий масалалари	431
33.	Акназарова Z.B.	Korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va uni takomillashtirish masalalari	433
34.	Акбаров B.S.	Tadbirkorlik rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish masalalari	438

35.	Qo'chqarov B.X.	Kichik biznes sub'ektlarining aylanma mablag'lari tarkibida debitorlik qarzdorliklarini boshqarish bilan bog'liq bo'lgan muammolar va ularning yechimlari	442
36.	Bobojonova D.B. Tashpulatov S.Sh.	Transformatsiya uslubining kiyim dizayni va moda tarixidagi rivojlanishi hamda bolalar kiyimidagi nazariy asoslari	447
37.	Суюнова К.Б. Джумамуратова П.П.	Роль логистики при производстве современных брендовых товаров	451
38.	Rashidov J.X. Тохирий Д.Д.	Замонавий брендаги курилиш махсулотларини ишлаб чиқариш ва уларнинг рақобатдошлигини ошириш муаммолари	454
39.	Каримжанова Р.М.	Тикув трикотаж товарлари ишлаб чиқаришда бренд стратегияларидан фойдаланиш	458
40.	Каримжанова Р.М.	Интернет маркетинг ва уни қўллаш соҳалари	463
41.	G'aniyev M.X.	Iqtisodiyotda chiqindilarni klaster usulida qayta ishlashning iqtisodiy mexanizmlari	468
42.	Isroilov D.R.	Yashil tadbirkorlikni rivojlantirish zarurligi va imkoniyatlari	474
43.	Облоқулов А. Doniyorov N.T.	Yashil iqtisodiyotga o'tishda qishloq xo'jaligi korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati	478
44.	Исақов О.Ж.	Саноат корхоналарининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш йўллари	482
45.	Xojimatov R.R.	To'qimachilik sanoat korxonalarida inson resurslarini boshqarishda xorij tajribalaridan foydalanish samaradorligi	487
46.	Maxmudov T.O.	Elektron savdo va uni o'ziga hos hususiyatlari	491
47.	Zakirova U.M.	Zamonaviy iqtisodiyotda sport xizmatlari sohasining ahamiyati va o'zaro ta'siri	495
48.	Shaxobov X.M.	To'qimachilikda qayta ishlash zanjiri uzluksizligini ta'minlash orqali eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari	500
49.	Yunusov B.M.	O'zbekiston respublikasida quritilgan meva mahsulotlari eksportini oshirish istiqbollari	507
50.	Sultonboyev U.X.	Kichik biznesni banklar tomonidan kreditlash hajmining prognoz ko'rsatkichlari tahlili	511
51.	Солиева Г.А.	Новые методы продаж товаров в секторе услуг розничной торговли и их особенности	519
52.	Солиева Г.А.	Роль маркетинга в развитии туризма	523
53.	Soliyeva G.A.	Chakana savdoda raqamli marketing texnologiyalardan foydalanish	523

ULGURJI SAVDONI RIVOJLANTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Xolmamatov Diyor Haqberdiyevich

**Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, “Marketing” kafedrasida dotsenti,
PhD**

Annotasiya: Mazkur maqolada Germaniya iqtisodiyotida ulgurji savdoning o‘rni, ulgurji savdo rivojlanishi bo‘yicha Germaniya tajribasining asosiy jihatlari, ulgurji savdoning asosiy shakllari, Germaniya tajribasidan kelib chiqqan holda O‘zbekistonda ulgurji savdo tashkiliy tuzilmasi, ulgurji savdo aylanmasini ko‘paytirish masalasi ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ulgurji savdo, chakana savdo, taqsimot tarmoqlari, ulgurji savdo agentliklari, logistika xizmatlari, distribyutorlik, tovar harakati.

Аннотация: В статье рассматривается роль оптовой торговли в экономике Германии, основные аспекты немецкого опыта в развитии оптовой торговли, основные формы оптовой торговли, организационная структура оптовой торговли в Узбекистане на основе немецкого опыта, а также вопрос увеличения оборота оптовой торговли.

Ключевые слова: оптовая торговля, розничная торговля, торговые сети, оптовые агентства, логистические услуги, дистрибуция, товародвижение.

Abstract: This article examines the role of wholesale trade in the German economy, the main aspects of the German experience in the development of wholesale trade, the main forms of wholesale trade, the organizational structure of wholesale trade in Uzbekistan based on the German experience, and the issue of increasing wholesale trade turnover.

Keywords: wholesale trade, retail trade, distribution networks, wholesale agencies, logistics services, distribution, movement of goods.

Ulgurji savdo Germaniya iqtisodiyotining muhim sektorlaridan biri bo‘lib, sanoatdan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Ulgurji savdo operatsiyalari ikki guruhga bo‘linadi:

- xom ashyo va yarim tayyor mahsulotlar bilan operatsiyalar;
- tayyor mahsulotlar bilan operatsiyalar.

Germaniyada buyurtmachilar bilan shartnomaviy munosabatlar asosida xizmat ko‘rsatish natijasida vositachilik faoliyati keyingi 20-25 yil ichida keng rivojlandi. Bu esa sanoat korxonalarida yangi moddiy oqimlarni boshqarish tizimini joriy qilganda va ombor maydonlari yetarli bo‘lmagan vaziyatlarda yanada samarali bo‘ladi. Ulgurji savdo operatsiyalari quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- 1) mustaqil ulgurji savdo korxonalarini;
- 2) kooperativ tashkilotlarning oldi-sotdi birlashmalari;
- 3) ulgurji savdo agentliklari;
- 4) firmalarning savdo agentlari.

Germaniyada jami 150 mingdan ortiq savdo taqsimotida ulgurji savdo firmalari mavjud. Germaniyada chakana savdo korxonalarini (iste‘mol tovarlari) bilan savdo

aloqalari va taqsimotsiz korxonalar (ishlab chiqarish vositalari uchun) bilan savdo aloqalariga ajratiladi.

Vositachi korxonalar va sanoat korxonalar o'rtasidagi munosabatlarning funksional asosi ular tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar doirasida belgilanadi. Ular ishlab chiqarishga buyurtma berishadi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning reklamasida faol qatnashadilar, sanoat kompaniyalarining marketing va ishlab chiqarishni rejalashtirish bo'limlarini jalb qiladilar.

Germaniyada so'ngi yillarda, o'z savdo tarmoqlarini (savdo vakolatxonalari va filiallari) tashkil etadigan sanoat korxonalar ko'paymoqda. Sanoat korxonalarida ulgurji savdo tarmoqlarini tashkil etilish sabablari quyidagilardan iborat:

- 1) tegishli taqsimot tarmoqlari orqali savdo qilish iqtisodiy jihatdan samarali;
- 2) savdo sohasida yetarlicha darajada professional tayyorgarlikni yo'qligi;
- 3) mijozlar uchun o'z taqsimot tarmog'i orqali ratsional va tezkor servis ko'rsatish;
- 4) yirik korxonalarining mijozlar bilan bevosita aloqada bo'lishining maqsadga muvofiqligi;
- 5) tovarlarning sifatini ta'minlash;
- 6) tovarlarning o'ziga xosligi;
- 7) narxlarni belgilashda moslashuvchan shart-sharoitlar;
- 8) taqsimot sohasining hududiy cheklanganligi.

Ayrim xorijiy mamlakatlarda savdo va vositachilik tuzilmalari tuzilishida ma'lum farqlar mavjud bo'lib, umumiy xususiyatlar quyidagilardan iborat:

1. Vositachilik tashkilotlari turlarining ko'payishi, ularning turli funksiyalarini birlashtirilishi, unversallasuvi va ixtisoslashuvi.

2. Mahsulotlarni qadoqlash va saralash, guruhlarga ajratish, omborga qayta ishlash uchun yetkazib beruvchilar va iste'molchilarga logistika xizmatlarini ko'rsatishda savdo-vositachilik tuzilmalarining roli oshib bormoqda.

3. Ishlab chiqaruvchi iste'molchilarning xarid-taqsimot xizmatlari rolini oshirish, ishlab chiqaruvchi va sanoat firmalarining tijorat bo'linmalari bilan mustaqil vositachilik tashkilotlari o'rtasidagi farqlarning bosqichma-bosqich yo'qolib borishi, shuningdek, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar manfaatlariga muvofiq ularning o'zaro hamkorligini ko'chaytirish. Masalan, avtomobil ishlab chiqaruvchi yapon firmalari o'zlarining taqsimot kompaniya va filiallari tarkibida hududiy vositachilik (distribyutorlik) tarmog'ini rivojlantira boshladi. AQShda sanoat firmalarining taqsimot filiallari bilan bir qatorda mustaqil distribyutorlik korxonalarini tarmog'ini shakllantira boshladi.

4. Shartnomali yoki aksiyadorlik asosida shakllantirilgan vositachilik tuzilmalari faoliyatining qisqa yoki uzoq muddatli tavsifga ega vositachilik tashkilotlari xizmatlarining bir qismini yoki to'liq qamrab oladigan integratsion shakllarini rivojlantirish. Bunga Shvesiya yagona "Shved savdo" ko'p tarmoqli ulgurji savdo uyushmalarini tuzilganini misol qilish mumkin.

5. Davlat ishtirokidagi ulgurji-vositachilik faoliyati, ya'ni davlat shartnomalarini tuzish, markazlashgan moliya-kreditdan foydalanish, maqsadli dasturlarni amalga oshirish bilan bog'liq davlat shartnomalarini tuzish. So'ngi 15-20 yil ichida Yaponiya,

AQShda ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi davlat tashkilotlarining keng tarmog'i shakllandi.

Germaniya ulgurji savdo bo'yicha Yevropadagi eng ilg'or va tartibli tizimlardan biriga ega. Germaniyada ulgurji savdo – sanoat, qishloq xo'jaligi, logistika va texnologiyalar bilan chuqur integratsiyalashgan bo'lib, yuqori samaradorlik, barqarorlik va eksportga yo'naltirilganlik bilan ajralib turadi (1-jadval).

1-jadval

Ulgurji savdo rivojlanishi bo'yicha Germaniya tajribasining asosiy jihatlari²⁴

№	Ulgurji savdo rivojlanishining asosiy yo'nalishlari	Qisqacha tavsif
1.	Ulgurji savdoni tartibga soladigan yuqori tashkilotlar	Germaniyada ulgurji savdoni tartibga soladigan yuqori tashkilotlar Germaniya ulgurji savdo va tashqi savdo federatsiyasi (Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen – BGA), Savdo-sanoat palatasi (Industrie und Handelskammer – IHK)
2.	Ulgurji savdo korxonalar, kompaniya va tashkilotlarning tashkiliy tuzilmasi	Ulgurji savdo korxonalar, kompaniyalar va tashkilotlar tarmoqlashgan, hududiy ofislar va logistika markazlarga ega xususiy kompaniyalar yoki kooperativlar asosida faoliyat yuritadi
3.	Logistika tizimi	Yevropadagi eng rivojlangan avtoyo'llar va temir yo'llar transport infratuzilmasiga ega. Yetkazib berish, saqlash, qayta ishlash bir tizimda integratsiyalashgan logistika xizmatlari yo'lga qo'yilgan
4.	Sanoat va qishloq xo'jaligi bilan integratsiya	Germaniyada ulgurji savdo ishlab chiqaruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'langan. Kooperativlar orqali fermerlar mahsulotini tezkor sotish imkoniyatiga ega
5.	Avtomatlashtirilgan omborlar	Germaniyadagi omborlar zamonaviy omborlarni boshqarish tizimi (Warehouse Management System - WMS), RFID texnologiyasi, robotlashtirilgan omborlarga ega
6.	Eksportga yo'naltirilganlik	Germaniya ulgurji savdosi ichki bozorga emas, balki eksportga kuchli yo'naltirilgan. Germaniya ulgurji savdo kompaniyalari Yevropa Ittifoqidagi erkin bozor imkoniyatlaridan faol foydalanadi

²⁴ Muallif ishlanmasi.

7.	Kadrlar tayyorlash	Ulgurji savdo tashkilotlari, kompaniyalar uchun ixtisoslashgan kollejlari va dual ta'lim tizimi orqali professional savdo menejerlari tayyorlanadi
----	--------------------	--

Ulgurji savdo mamlakat ichki savdosini rivojlanishi, ijtimoiy takror ishlab chiqarishni kengaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish, zaruriy xom ashyo, yarim tayyor va tayyor mahsulotlar zaxirasini yaratish, saqlash, mamlakat transport infratuzilmasida yuk tashish hajmini oshirish, yangi ish o'rinlari ochishga ko'maklashadigan iqtisodiyotning muhim sektori hisoblanadi. Germaniya tajribasidan kelib chiqqan holda O'zbekistonda ulgurji savdo tashkiliy tuzilmasi, ulgurji savdo aylanmasini ko'paytirish, ushbu sektorni mamlakat iqtisodiyotidagi salmog'ini hamda aholining bandligini yanada oshirish bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishni, mahalliy mineral-xomashyolarni chuqur qayta ishlash asosida tayyor mahsulotlar hajmini oshirishga qaratilayotgan e'tibordan kelib chiqib, xom ashyo va yarim tayyor mahsulotlar ulgurji savdo operatsiyalari bilan shug'ullanadigan, jumladan, rangli va qimmatbaho metallar, kimyoviy va uglevodorod kabi xom ashyolar ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan ulgurji kooperativ tashkilotlarini tashkil etish.

2. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida qishloq xo'jalik mahsulotlari zaxirasini tayyorlash va ulgurji savdosini amalga oshirishni yanada rivojlantirishda "O'zbekoziqovqatzaxira" uyushmasi faoliyatini kengaytirish. Buning uchun "O'zbekmevasabzavotzaxira" va "O'zbekoziqovqatzaxira" uyushmalariga ajratish. Meva-sabzavotlar zaxirasini tayyorlash, saqlash, sovitgichli sig'imlar hajmini oshirish, meva-sabzavotlarni qayta ishlash korxonalarini va chakana savdo korxonalariga yetkazib berishni tashkil etish bilan "O'zbekmevasabzavotzaxira" uyushmasi, qolgan barcha muhim oziq-ovqat mahsulotlari zaxiralari, ularni saqlash va savdosi bilan "O'zbekoziqovqatzaxira" uyushmasi shug'ullanishini yo'lga qo'yish lozim. Bu uyushmalarni mamlakatimizning har bir viloyat, tuman va shaharlarining imkoniyatlaridan kelib chiqib, ixtisoslashgan filiallarini tashkil etish.

3. Iqtisodiy erkin zonalar, kichik sanoat zonalarini, yirik sanoat hududlarida ulgurji-taqsimot markazlarini tashkil etish. Bu markazlarda ichki va tashqi bozorlarda faoliyat yuritadigan ulgurji savdo tashkilotlari va korxonalarini sonini oshirish.

4. Tayyor mahsulotlar savdosi (iste'mol bozori) bilan vositachilik asosida shug'ullanadigan ulgurji savdo sub'ektlari sonini oshirish maqsadida Respublika tovar-xom ashyo birjasi huzurida "Vositachi korxonalar" uyushmasini tashkil etish maqsadga muvofiq. Bu vositachilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar sonining oshishiga, ulgurji savdoning vositachilik shaklini rivojlanishiga olib keladi.

5. Bugungi kunda mamlakatimizda ixtisoslashgan ulgurji savdo korxonalarini ham faoliyat ko'rsatmoqda. Lekin ularning salmog'i juda past, ularni sonini oshirish uchun iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarida ixtisoslashgan ulgurji savdo tashkilotlarini tashkil etish. Masalan, "O'zbekengilsanoatzaxira" ulgurji savdo tashkilotini, uning tayyor charm-poyabzal, to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari, shisha-keramika

kabi ixtisoslashgan ulgurji korxonalarini tashkil etish, shunga o'xshash boshqa mahsulotlar, neft-gaz, farmasevtika, qurilish materiallariga ixtisoslashgan ulgurji savdo korxonalarini tashkil etish.

6. Yirik sanoat korxonalarining ulgurji savdo bo'linmalarini tashkil etish. Ularning ichki va tashqi bozorlardagi savdo vakllik idoralarini, savdo markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish.

7. Mamlakatimizning barcha hududlarining imkoniyatlaridan kelib chiqib, ixtisoslashgan transport-omborxonalar majmualarini, markaziy va oraliq omborlarni tashkil etish.

8. Tashqi bozorlarda savdo uylarini ochish, mamlakatimizning chegara va tranzit imkoniyatlari yuqori hududlarida erkin savdo zonalarini tashkil etish.

9. Ulgurji savdo faoliyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun kichik ulgurji savdo korxonalar va firmalarini tashkil etishda litsenziyalash tartibini olib tashlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Coskun Samli & Adel I. El-Ansary (2007). The role of wholesalers in developing countries. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research Journal, vol. 17, pp. 353-358
2. Kholmamatov D. Dynamics and problems of wholesale trade in the regions of Uzbekistan. Journal of Management, Value and Ethics (INDIA). July-Sept. 19 Vol.9 No.3 75-81 p.
3. Голиков, Е. А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность / Е. А. Голиков. - М.: Экзамен, 2010. - 352 с.,
4. Диянова С.Н., Денисова Н.И. Оптовая торговля. Организация и управление коммерческой деятельностью М.: - 2015. 384 с.,
5. Дубровская, М. Е. Некоторые методические аспекты управления сбытовой деятельностью в оптовой торговле / М. Е. Дубровская // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. - 2011. - № 5. -С. 186 - 188.
6. Services of Wholesalers to Manufacturers and Retailers. <https://accountlearning.com/services-of>

ТИКУВ ТРИКОТАЖ КОРХОНАЛАРИ БАРКАРОР РИВОЖЛАНИШИ ВА САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШДАГИ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР.

Abdurahmanova Zulayho Abdurahmanova

Namangan Davlat texnika universiteti

Iqtisodiyot kafedrasasi (Asistent o'qituvchisi)

E-mail: zulayxoabduraxmanova7@gmail.com

Тел: +998938356600

Anotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatining bugungi kundagi ahvoli, tarmoqning eksport salohiyati, rivojlanish istiqbollari va mavjud muammolari tahlil qilingan. Maqolada to'qimachilik sanoatining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni, eksport ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish hajmi va statistik ma'lumotlar tahlil etilgan. Shuningdek, Namangan viloyati misolida to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar va ularning natijalari ko'rib chiqilgan. Maqolada marketing strategiyalari, moda-